

LUCE. COLORE BIANCO. MEDITERRANEO. LIGHT. WHITE COLOUR. MEDITERRANEAN. 51-52 / 2022

51-52 / 2022

AA
& architettura
ambiente

Questo numero *This issue*

La posizione dell'Andalusia, all'estremo sud-occidentale d'Europa, ne ha fatto nei secoli una centralità relativa, prima del Mediterraneo poi tra due continenti e un oceano da attraversare. A questa centralità relativa sembra rispondere la sua architettura contemporanea. Nelle forme e nella sua coscienza di sé stessa.

The position of Andalusia, at the extreme south-west of Europe, has made it a relative centrality over the centuries, first of the Mediterranean and then between two continents and an ocean to cross. Its contemporary architecture seems to respond to this relative centrality. In the forms and in its awareness of itself.

ANDALUSIA

LUCE. COLORE BIANCO.
MEDITERRANEO
LIGHT. WHITE COLOUR.
MEDITERRANEAN.

ISSN 2533-0713

€ 12,00

9 772533 071000

ORIENTA

Direttore | Editor
Roberto A. Cherubini

Comitato editoriale | Scientific Board
Jesus Aparicio (ETSAM Madrid, Spain)
Clemens Bonnen (University of Applied Sciences, Bremen, Germany)
Marcus Collier (University of Dublin, Ireland)
Zoran Djukanovic (University of Belgrade, Serbia)
Khalid El Harrouni (ENA. Ecole Nationale d'Architecture, Rabat, Marocco)
Carlo Martino (Sapienza Università di Roma)
Laura Ricci (Sapienza Università di Roma)
Fabrizio Tucci (Sapienza Università di Roma)

Grafica editoriale e impaginazione | Editorial Graphics and typesetting
Marco Giordano

Redazione | Editorial Board
Spyridon Andrikou, Serena Baiani, Hector Fernandez Elorza, Bernardo Grilli, Ana Jiménez, Bora Kelmendi, Filippo Lambertucci, Luca Maricchiolo, Hassan Osanloo, Maurizio Petrangeli, Pisana Posocco, Chiara Roma, Alexis Tzompanakis

Redazione esecutiva | Executive Editorial Board
Tommaso Berretta, Alessandra De Cesaris, Federico Desideri, Irene Poli, Donatella Scatena
Il presente fascicolo è stato curato da Ana Jimenez

A&A è una rivista scientifica di architettura con testi in Italiano e Inglese. Gli articoli sono sottoposti a double-blind-review | A&A is an architectural scientific magazine with texts in Italian and English. The articles are submitted to double-blind-review.

© CSIAA, 2022

Registrazione presso il Tribunale Civile di Roma con il n 386 del 12/07/2002

ORIENTA EDIZIONI, Roma 2021
ISSN 2533 - 0713

I revisori | Reviewers

Alessandra De Cesaris, *Roma*
Anna Irene Del Monaco, *Roma*
Ana Jiménez, *Siviglia*

Domizia Mandolesi, *Roma*
Luca Maricchiolo, *Rabat*
Uros Radosavljevic, *Belgrado*

Scrivono su A&A | Authors

Michele Astone *Roma*, Asia Barnocchi *Roma*, Elisa Belardi *Roma*, Nada Beretic *Belgrado*, Michele Bianchi *Roma*, Jovana Bugarski *Belgrado*, Cinzia Capalbo *Roma*, Pascal Federico Cassaro *Roma*, Roberto A. Cherubini *Roma*, Angela D'Agostino *Napoli*, Federica Dal Falco *Roma*, Zoran Djukanovic *Belgrado*, Aleksandra Đorđević *Belgrado*, Marco Falsetti *Roma*, Sara Ferrara *Roma*, Alessia Gallo *Roma*, Laura Guglielmi *Roma*, Alessia Guerrieri *Roma*, Ana Jimenez, Andrej Josifovski *Belgrado*, Flavia Magliacani *Roma*, Roberto Maglietta *Roma*, Giovanni Malagò *Roma*, Edoardo Marchese *Roma*, Kostić Miloš *Belgrado*, Aleksandra Milovanović *Belgrado*, Rocco Murro *Roma*, Mladen Pešić *Belgrado*, Mariam Ait Oufkir *Essaouira*, Caterina Padoa Schioppa *Roma*, Valerio Perna *Tirana*, Maurizio Petrangeli *Roma*, Pisana Posocco *Roma*, Paola Rana *Roma*, Dario Restivo *Roma*, Donatella Scatena *Roma*, Neda Sokolović *Belgrado*, Maria Andrea Tapia *Viedma*, Dejan Todorović *Belgrado*, Matteo Saldarini *Roma*, Giovangiuseppe Vannelli *Napoli*, Piero Zizzania *Napoli*, Ana Zorić *Belgrado*

51-52 2022

Architettura Andalusia

Indice | Contents

- 6 Editoriale / Editorial
Andalusia come tema di progetto / Andalusia as a design theme
Roberto A. Cherubini
- 8 La luce, il colore bianco, la tradizione mediterranea
Protagonisti nell'architettura andalusia
Light, white colour, Mediterranean tradition
Protagonists in Andalusian architecture.
Ana M. Jiménez Jiménez
- 18 Ciudadano gaditano, cittadino romano
Profumo di Roma di fronte al mare infinito
Scent of Rome front of the infinite sea
Due scritti brevi di / Two short writings by
Alberto Campo Baeza
- 24 Sette + 2 Architetture Andalusie
Seven + 2 Andalusian Architectures

La casa dell'infinito, Cadice. Alberto Campo Baeza. 2014
L'orizzonte, l'infinito. Tra il bello e il sublime dell'architettura
The horizon, the infinite. Between the beautiful and the sublime
of architecture
Lourdes Royo Naranjo

- 30 Casa Jacaranda, Las Negras (Almería). José Francisco García-Sánchez. 2018
Lusso contenuto sul Mediterraneo
Contained luxury on the Mediterranean
Inmaculada Lucena Hidalgo
- 40 En la orilla. El Ejido (Almería). JAO Arquitectura. 2015
La semplicità del tradizionale e la grandiosità del vernacolo
The simplicity of the traditional and the grandeur of the vernacular
Ángela Guerrero Quintana
- Csa rural El cercao. Arahal (Siviglia). Daroca Arquitectos. 2022
- 50 Il valore dell'idea nel progetto architettonico
The value of the idea in the architectural project
Nicolás Carbajal Ballell
- 60 Casa del Plátano. Cadice MGM Arquitectos. 2007
Ocra su bianco
Ochre on white
Vidal Gómez Martínez
- 76 Centro diurno per anziani. Baena (Córdoba)
Francisco Gómez Díaz + BAUM LAB. 2012
La città nello specchio
The city in the mirror
Edoardo Currà

- 84 Scuola di cucina di Medina Sidonia. Cadice 2011
Laboratorio di cucina. Siviglia. Sol89. 2018
Architettura a cottura lenta
The slow cooker of architecture
Juan Antonio Espinosa Martín
- 94 Centro di Creazione Contemporanea dell'Andalusia. (C3A). 2011
Museo Madinat Al-Zahra. Córdoba. 2008
Nieto Sobejano Arquitectos SLP
La memoria del luogo: geometria, cultura e materialità
The memory of site: geometry, culture and materiality
Juan Francisco Fernández Rodríguez
- 106 Business center Aerópolis. Siviglia. Estudio Carbajal. 2011
Capovolgere il modello, ancorare la contemporaneità alla tradizione
Reversing the model, anchoring contemporaneity to tradition
Francisco Gómez Díaz
- 114 L'Andalusia per una vita di progetti
Intervista all'architetto José Antonio Carbajal Navarro, Siviglia
Andalusia for a life of projects
Interview with José Antonio Carbajal Navarro, Seville
Ana María Jiménez Jiménez

Andalusia come tema di progetto

Editoriale

Roberto A. Cherubini

La posizione dell'Andalusia, all'estremo sud-occidentale d'Europa, ne ha fatto nei secoli allo stesso tempo un territorio di confine e una centralità relativa, prima del Mediterraneo poi tra tre continenti con uno stretto e un oceano in mezzo da traversare. A questa centralità relativa sembra rispondere la sua architettura contemporanea. Nelle forme e nella sua coscienza di sé stessa.

Parlare di una centralità relativa oltre che di un territorio di confine come tema di progetto conferma il programma editoriale della rivista, da tempo condiviso con me dall'intero comitato scientifico e dalla redazione.

Quell' "esplorare territori di confine e superarne i limiti anche solo per rapide incursioni" che fa parte dei nostri intenti, si adatta perfettamente al caso dell'Andalusia e della sua architettura.

Ana Jiménez, docente dell'Università di Siviglia ha curato a mio avviso magistralmente questo numero, conducendo il discorso fuori dalla semplice attualità e costruendo con i progetti un ragionamento che ripercorre almeno tutto l'ultimo decennio, selezionando opere molte ancora sconosciute al pubblico internazionale e chiamando a discutere di luce, colore bianco, tradizione mediterranea, elementi protagonisti dell'architettura andalusa, due anziani protagonisti dell'architettura in assoluto.

Alberto Campo Baeza e José Antonio Carbajal Navarro non si sono sottratti al compito, aggiungendo anzi notazioni poetiche al loro argomentare.

Ne emerge un quadro completo e complesso allo stesso tempo che testimonia del fatto che a un estremo d'Europa si esplorano campi di progetto estremamente differenziati, dall'assolutamente nuovo al recupero, dalla stretta relazione con il luogo all'innovazione sostenibile, dall'espressione della rappresentatività sociale addirittura alla emancipazione dell'architettura spontanea dal suo ruolo subalterno.

Viene da pensare che un singolare gioco di venti abbia fatto depositare sulle coste andaluse e sulle sue riarse campagne interne le problematiche presenti in mezzo continente. E che tali temi di progetto abbiano trovato ai margini soluzioni ben valide per il centro.

Andalusia as a design theme

Editorial

Roberto A. Cherubini

The position of Andalusia, at the extreme south-west of Europe, has made it a relative centrality over the centuries, first of the Mediterranean and then between two continents and an ocean to cross. Its contemporary architecture seems to respond to this relative centrality. In the forms and in its awareness of itself.

Talking about a relative centrality as well as a border territory as a project theme confirms the editorial program of the magazine, which has long been shared with me by the entire scientific committee and the editorial staff. That "exploring border territories and overcoming their limits even just for quick incursions" which is part of our intentions, adapts perfectly to the case of Andalusia and its architecture. Ana Jimenes, a professor at the University of Seville, has in my opinion masterfully edited this issue, leading the discussion beyond simple current events and building a reasoning with the projects that covers at least the entire last decade, selecting works that are many still unknown to the international public and calling to discuss light, the color white, Mediterranean tradition, the protagonist elements of Andalusian architecture, two elderly protagonists of architecture ever. Alberto Campo Baeza and José Antonio Carbajal Navarro did not shy away from the task, indeed adding poetic notations to their argument.

What emerges is a complete and complex picture at the same time which testifies to the fact that extremely differentiated project fields are being explored at one end of Europe, from the absolutely new to the recovery, from the close relationship with the place to sustainable innovation, from the expression of social representativeness even to the emancipation of spontaneous architecture from its subordinate role.

One might think that a singular play of winds brought the problems present in half the continent to settle on the Andalusian coast and its parched internal countryside. And that these project themes have found valid solutions for the center on the margins.

Sette + 2 Architetture Andalusine

La casa dell'infinito, Cadice. Alberto Campo Baeza. 2014
L'orizzonte, l'infinito. Tra il bello e il sublime dell'architettura

Lourdes Royo Naranjo

Campo Baeza è l'architetto spagnolo che meglio ha saputo usare la luce nelle sue costruzioni, la bellezza e il sublime.

È stato descritto come un maestro della semplicità, che negli anni si è spogliato di tutti quegli artifici che soccombono all'inutilità dell'architettura, per mostrare la verità, per "ascoltare il silenzio, vedere il cielo, prolungare lo sguardo su un mare infinito", come dice lo stesso Campo Baeza parlando della propria architettura. In Campo Baeza tutto si traduce in uno sforzo di rinuncia, tutto si traduce in minimalismo, per far sparire dall'architettura tutto ciò che non è necessario e lasciare invece in evidenza l'autenticità, "il vuoto, l'apparente nulla che riempie il nostro spirito, per vedere e notare l'essenza".

Allo stesso tempo, la necessità di catturare, comprendere e riprodurre la luce diventa una delle chiavi che spiegano e danno senso alla produzione di Campo Baeza: "I meccanismi, gli strumenti, con cui l'architettura cattura la luce, con le sue dimensioni e proporzioni ben definite sono all'origine della tensione spaziale, della bellezza, delle opere che costituiscono la migliore storia dell'Architettura", nel momento in cui l'architettura sprigiona la capacità di fermare lo scorrere del tempo. Una qualità difficile da definire nelle opere, perché la luce è qualcosa di più di un sentimento. "Quando, finalmente, un architetto scopre che la Luce è il tema centrale dell'architettura, allora comincia a capire qualcosa, comincia ad essere un vero architetto".

Descrivere l'opera di Campo Baeza ci immerge nella categoria estetica del sublime. Definita da Tatarkiewicz e descritta da Longino come

Seven + 2 Andalusian Architectures

The house of infinity, Cadiz. Alberto Campo Baeza. 2014
The horizon, the infinite. Between the beautiful and the sublime of architecture

Lourdes Royo Naranjo

Campo Baeza is the Spanish architect who has best known how to use light in his buildings, beauty and the sublime.

He has been described as a master of simplicity, who over the years has shed all those artifices that succumb to the uselessness of architecture, to show the truth, "listen to the silence, see the sky, prolong your gaze on an infinite sea", as Campo Baeza himself describes when speaking of his own architecture Campo Baeza translates into an effort to renounce minimalism in order to make all that is unnecessary disappear from the architecture and instead leave the authenticity translated, "the void, the apparent nothing that fills our spirit, to see and notice the essence".

At the same time, the need to capture, understand and reproduce light becomes one of the keys that explain and give meaning to Campo Baeza's production: "The mechanisms, the traps, with which architecture traps light, with its dimensions and well-defined proportions are the cause of the spatial tension, of the beauty, of the works that make up the best history of Architecture", when it releases the ability to stop the flow of time. A quality that is difficult to define in the works, because the light it is something more than a feeling." When, finally, an architect discovers that Light is the

elevazione del sentimento sin dal I sec. a.c., così come dal poeta Nicolas Boileau-Despréaux nel XVII, ma soprattutto nell'accezione di terza categoria del sublime-magnifico di Kant nell'opera *Del sublime e del bello*. Qui accade così, come nell'opera recuperata di Jean François Lyotard *Sul sublime, lo stato dell'estetica*, dove attraverso l'astrazione e il concettuale, si raggiunge la possibilità di vedere ciò che si insinua, si raggiunge in un esercizio razionale un infinito di profonda emozione, serenità e calma. Grazie a questa capacità del sublime, riconosciamo una qualità che l'opera di Campo Baeza raggiunge indubbiamente: la sua "grandezza assoluta", una ricerca della bellezza in cui la ragione gioca la sua parte nella costruzione della Grande Teoria, come già indicato da Platone, Aristotele o l'estetica dello stesso sant'Agostino. La Casa dell' Infinito appartiene a una serie di case inconfondibili, tutte opere simbolo dell'architettura spagnola del XX e XXI secolo che Campo Baeza ha progettato negli ultimi decenni: Casa Turégano o De Blas, entrambe a Madrid, Casas Gaspar, Asencio y Guerrero a Cadice, Casa Moliner a Saragozza, Casa Rufo a Toledo, Casa Olnick Spanu a New York, Casa Cala a Madrid o Casa Rotonda.

Situata sulla sabbia di una spiaggia di Cadice, vicino a Baelo Claudia, antica città romana nelle vicinanze della spiaggia di Bolonia, la Casa dell' Infinito si fonde con l'ambiente per dare tutto il risalto al mare. La costruzione è stata progettata con l'obiettivo di enfatizzare la sensazione di continuità di fronte all'infinito: "In un luogo meraviglioso che è come un pezzo di paradiso terrestre, abbiamo costruito un piano infinito di fronte al mare infinito, la casa più radicale che abbiamo mai costruito. Al limite delle acque dell'Oceano Atlantico, dove il mare unisce il nuovo e il vecchio continente, sorge una piattaforma di pietra. Nel luogo dove tutte le navi che vengono dal Mediterraneo per tuffarsi nell'Atlantico si incrociavano e si incrociano. Lì abbiamo costruito una casa come se fosse un molo di fronte al mare".

Con schemi semplici e relazioni spaziali, la Casa dell' Infinito unisce nel suo progetto un vocabolario formale di linee pure e astratte, i cui piani orizzontali sembrano fluttuare e provocare la capacità di professare sere-

central theme of architecture, then he begins to understand something, he begins to be a true architect." Describing Campo Baeza's work immerses us in the aesthetic category of the sublime. Defined by Tatarkiewicz and described by Longinus as an elevation of feeling in the 1st century work *De il sublime e il bello*. Here it happens like this, as in the recovered work of Jean François Lyotard *After the Sublime, state of Aesthetics*, where through abstraction and the conceptual, the possibility of seeing what creeps in is reached, the infinite is reached in a rational exercise of deep, serene and calm emotion.

Thanks to this capacity for the sublime, we recognize a quality that Campo Baeza's work undoubtedly achieves: its "absolute greatness", a search for beauty in which reason plays its part in the construction of the Grand Theory, as already indicated by Plato, Aristotle or the aesthetics of Saint Augustine himself. The Casa del Infinito belongs to a series of unmistakable houses, all symbolic works of Spanish architecture of the 20th and 21st centuries that Campo Baeza has designed in recent decades: Casa Turégano or De Blas, both in Madrid, Casas Gaspar, Asencio y Guerrero in Cadiz, Casa Moliner in Zaragoza, Casa Rufo in Toledo, Casa Olnick Spanu in New York, Casa Cala in Madrid or Casa Rotonda.

Located on the sand of a Cadiz beach, near Baelo Claudia, an ancient Roman city located near Bolonia beach, the Casa del Infinito blends into the environment to give all the prominence to the sea. The construction was designed with the aim of emphasizing the feeling of continuity facing the infinite: "In a wonderful place that is like a piece of heaven on earth, we built an infinite floor facing the infinite sea, the most radical house we have ever built. At the edge of the waters of the Atlantic Ocean, where the sea unites the new and old continents, stands a stone platform. In the place where all the ships that come from the Mediterranean to dive into the Atlantic crossed and cross each other. There we built a house as if it were a pier facing the sea".

With simple patterns and spatial relationships, the Casa del Infinito combines in its design a formal vocabulary of pure and abstract lines, whose horizontal planes seem to fluctuate and provoke the ability to profess serenity. "A high horizontal plane, built in stone, in Roman travertine, as if it were made of sand, an infinite plane facing the infinite sea. Nothing more and nothing less," describes Campo Baeza. The house emerges as a podium crowned by an upper horizontal plane, in Roman travertine,

nità. “Un alto piano orizzontale, costruito in pietra, in travertino romano, come se fosse fatto di sabbia, un piano infinito rivolto verso il mare infinito. Niente di più e niente di meno”, describe Campo Baeza. La casa emerge come un podio coronato da un piano orizzontale superiore, in travertino romano, sospeso sulla sabbia come fosse una grande scatola larga 20 metri e profonda 36 metri. Sul tetto si trova una piscina dai profili rettilinei. Al di sotto dei primi 12 metri, lo spazio abitativo è suddiviso in due piani scavati nella solida pietra, materiale che domina la struttura fino al muro d’ingresso che separa il lotto dalla strada, conferendo un senso di solidità all’insieme: “Noi abbiamo voluto che questa casa potesse non solo fermare il tempo, ma anche rimanere nella memoria e nel cuore degli uomini”.

La casa dell’Infinito è uno di quegli esempi che l’architettura spagnola deve riconoscere per la sua storia futura come un modello realizzato che riflette ed è il risultato della capacità dell’uomo di far sentire lo straordinario, l’incommensurabile in un’opera e che, allo stesso tempo, ne controlla l’ambiente. Può fare tutto contemporaneamente, in un luogo dove regna la pace assoluta. La radicalità di questo lavoro è prodotta dall’idea di trovarsi di fronte a un orizzonte rivolto all’infinito, “una casa come il ponte di una barca”. Una casa dove, ancora una volta, ritroviamo elementi inconfondibili della produzione di Campo Baeza, luce e piano orizzontale, il silenzio e la grandezza della semplicità, l’immensità del mare e la capacità di comprendere i limiti del mondo, il confine tra terra e cielo, una semplice linea. Tutto sommato, una casa sublime.

Architetto: Alberto Campo Baeza in collaborazione con Tomás Carranza, Javier Montero (co-direttori della costruzione). Ubicazione: Cadice, Spagna. Cliente: Privato. Progetto: 2012. Costruzione: 2014. Superficie: 900 m2. Collaboratori: Alejandro Cervilla García, Ignacio Aguirre López, Gaja Bieniasz, Augustín Gor, Sara Oneto. Struttura: Andrés Rubio Morán. Geometra: Manuel Cebada Orrequia. Costruttore: Chiclana. Fotografo: Javier Callejas

suspended over the sand as if it were a large box 20 meters wide and 36 meters deep. On the roof there is a swimming pool with straight profiles. Below the first 12 metres, the living space is divided into two floors carved out of solid stone, a material which dominates the structure up to the entrance wall which separates the lot from the road, giving a sense of solidity to the whole: “We he wanted this house to be able not only to stop time, but also to remain in the memory and in the hearts of men”.

The house of the infinite is one of those examples that Spanish architecture must recognize for history as a built model that reflects and is the result of man’s ability to make one feel the extraordinary, the immeasurable in a work and, at the same time, check its environment. , being able to do everything at the same time, in a place where absolute peace reigns. The radical nature of this work is produced by the idea of being faced with a horizon facing infinity, “a house like the deck of a boat”, a place where, once again, we find unmistakable elements of Campo Baeza’s production, light and horizontal plane, silence and the grandeur of simplicity, the immensity of the sea and the ability to understand the limits of the world, the border between earth and sky, a simple line.

All in all, a sublime home.

Architect: Alberto Campo Baeza in collaboration with Tomás Carranza, Javier Montero (co-managers of construction). Location: Cadiz, Spain. Private customer. Project: 2012. Construction: 2014. Surface: 900 m2. Contributors: Alejandro Cervilla García, Ignacio Aguirre López, Gaja Bieniasz, Augustín Gor, Sara Oneto. Structure: Andrés Rubio Morán. Surveyor: Manuel Cebada Orrequia. Builder: Chiclana. Photographer: Javier Callejas

